

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йуналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

KORXONALARNING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARI FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Ibragimov Mansur Axmetovich

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil doktoranti

Annotatsiya: Tijorat banklarining mijozlarning eksport-import operatsiyalarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi. Banklarning mazkur amaliyotida kredit va hisob-kitob xizmatlari muhim o'rin tutadi. Jumladan, tijorat banklari tomonidan ochiladigan hujjatlashtirilgan akkreditivlar korxonalarining import operatsiyalari bo'yicha to'lovlarni kafolatlash imkonini beradi. Maqolada respublika tijorat banklarining korxonalarining tashqi savdo faoliyatiga xizmat ko'rsatish amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, korxonalar, tashqi savdo, hujjatlashtirilgan akkreditiv, forvard, xorijiy valyuta, valyuta kursi, valyuta intervensiyasi, kredit, kafolat, foiz stavkasi.

Abstract: Improving the practice of commercial banks in financing export-import transactions of clients is one of the prerequisites for the development of foreign trade activities of enterprises. In this practice of banks, an important place is occupied by credit and settlement services. In particular, documentary letters of credit opened by banks make it possible to guarantee payments for import operations of enterprises. The article developed scientific proposal aimed at improving the practice of commercial banks in servicing the foreign trade activities of enterprises.

Key words: commercial bank, enterprises, foreign trade, documentary letter of credit, forward, foreign currency, exchange rate, foreign exchange intervention, credit, guarantee, interest rate.

Аннотация: Совершенствование практике коммерческих банков по финансированию экспортно-импортных операций клиентов является одним из обязательных условий развития внешнеторговую деятельность предприятий. В данной практике банков важное место занимает кредитные и расчетные услуги. В частности, документарные аккредитивы, открываемые банками, позволяет гарантировать платежи по импортным операциям предприятий. В статье разработаны научные предложения, направленных на совершенствовании практике коммерческих банков по обслуживанию внешнеторговую деятельность предприятий.

Ключевые слова: коммерческий банк, предприятия, внешняя торговля, документарный аккредитив, форвард, иностранная валюта, валютный курс, валютная интервенция, кредит, гарантия, процентная ставка.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solgan holda mahalliy sanoat tarmoqlari eksport salohiyatini yanada rivojlantirish, tashqi bozorlar va xalqaro talablarga javob beradigan standartlarni joriy etish va mashhur brendlarni jalb etish, xususi sektorning eksportdagi ulushini 60 foizga etkazish, avtotransport vositalari eksportini 3 baravarga oshirish va 1 milliard AQSh dollariga etkazish, turizm, transport, axborot-kommunikasiya, jumladan dasturiy taminotlar va boshqa xizmatlar eksportini 1,7 baravarga oshirish yoki 4,3 milliard AQSh dollariga etkazish, eksportchi korxonalar sonini hozirgi 6500 tadan 15000 taga etkazish mamlakatning eksport salohiyatini oshirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida e'tirof etilgan [1].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi PF-5177-sonli "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonida yuridik va jismoniy shaxslarning chet el valyutasini erkin sotib olish va sotish hamda o'z mablag'larini o'zining hohishiga ko'ra erkin tasarruf etish huquqlarini ruyobga chiqarish to'liq ta'minlash, milliy valyutaning chet el valyutasiga nisbatan kursini belgilashda bozor mexanizmlarini qo'llash, davlat qimmatli qog'ozlari bozorini rivojlantirish vazifalari qo'yilgan [2].

Mazkur holatlar tijorat banklarining korxonalarining tashqi savdo faoliyatiga xizmat ko'rsatish amaliyotini takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

J.Sinking fikriga ko'ra, agar bank ma'lum sabablarga ko'ra balansni ichida xedjirlashni amalga oshira olmasa, unda xedjirlash maqsadida balansdan tashqari usullardan, ya'ni valyutadagi hosilaviy instrumentlardan – fyuchers, forvard, opsiyondan foydalanishi mumkin [3].

J.Sinking xulosasidan ko'rinadiki, xorijiy valyutadagi hosilaviy vositalar tijorat banklari faoliyatidagi valyuta riskini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ammo, O'zbekiston tijorat banklari amaliyotida valyutaviy hosilaviy instrumentlar bo'lgan valyuta opsiylari va valyuta fyucherslarining mavjud emasligi ularning valyuta riskini boshqarish imkoniyatini cheklaydi.

A.Burenning xulosasiga ko'ra, forvard valyuta kursiga forvard shartnomasi obyekt bo'lgan xorijiy valyuta emitenti bo'lgan mamlakatdagi inflyasiya bilan milliy iqtisodiyotdagi inflyasiya o'rtasidagi farq sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi [4].

Haqiqatdan ham, respublikamizda inflyasiya darajasining taraqqiy etgan mamlakatlardagi inflyasiya darajasidan yuqori ekanligi milliy valyutaning etakchi xorijiy valyutalarga nisbatan forvard kursiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda.

Bir guruh xorijlik iqtisodchi olimlarning fikriga ko'ra, valyuta kurslarining barqarorligini ta'minlash valyuta munosabatlarini tartibga solishning asosiy masalasi hisoblanadi [5].

M.Eskindarov va E.Zvonovanning xulosasiga ko'ra, tijorat banklarining spot operatsiyalarini rivojlantirishda ochiq valyuta pozitsiyalarining miqdori va marjaning minimal miqdori muhim o'rin tutadi [6].

H.Mendonsa va B. Tibertolar amalga oshirgan tadqiqotlarning natijalari ko'rsatdiki, milliy valyutaning barqarorligini ta'minlashning birlamchi sharti bo'lib, Markaziy bankka bo'lgan ishonch hisoblanadi, chunki, ushbu ishonch mavjud bo'lgandagina milliy valyutaning almashuv kursining pasayishini inflyasiyaga ta'sirini neytrallashtirish mumkin [7].

Haqiqatdan ham, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan Markaziy bankka nisbatan ishonchning mavjudligi inflyasion va devalvasion kutilmalarning ijobiy bo'lishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, milliy valyutaning nominal almashuv kursiga nisbatan yuzaga keladigan inflyasion bosimning oldini olish imkonini beradi. Inflyasiya darajasi ta'sirida milliy valyutaning devalvasiya sur'atining yuqori bo'lishi yuridik shaxslarning import to'lovi bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari miqdorining oshishiga, jismoniy shaxslarning daromadlari va jamg'armalarining real qiymatini pasayishiga olib keladi. Buning natijasida salbiy inflyasion va devalvasion kutilma yuzaga keladi.

N. Shegoleva va V.Xabarov valyutaviy svoplarning quyidagi xususiyatlarini aniqlagan:

- ularning asosida har doim jalb qilingan resurslar yotadi;
- ular forvard operatsiyalari elementlarini o'z ichiga oladi, shuning uchun ularga forvard operatsiyalari maqsadlari xos, aynan, valyuta kurslarining tebranishidan (valyuta risklaridan) himoyalaniq maqsadida aktivlarni joylashtirish va sug'urtalash [8].

Haqiqatdan ham, svop bitimlari spot va forvard bitimlarining uyg'unlashuviga asoslangan bo'lib, ularni amalga oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri bo'lib, valyuta zaxiralari valyuta risklaridan himoya qilish hisoblanadi. Forvard operatsiyalari esa, eksportchi korxonalar tomonidan eksport tushumini valyuta risklaridan himoya qilish maqsadida amalga oshiriladi.

N.Jumaevning fikriga ko'ra, respublikamizda so'mdagi depozitlar va kreditlarning bozor stavkalarining beqarorligi saqlanib qolmoqda. Bu esa, forvard kurslarining barqarorligiga nisbatan salbiy ta'sirni yuzaga keltiradi. Depozitlar va kreditlarning foiz stavkalari ustama va diskontning darajasini belgilovchi omil hisoblanadi. Ustama va diskont esa, forvard kursini spot kursidan farqlantiruvchi yagona omil hisoblanadi [9].

Haqiqatdan ham, forvard operatsiyalarida diskont va ustamani aniqlaydigan yagona omil bo'lib, bitim valyutasidagi kreditlarning foiz stavkasi bilan baholovchi valyutadagi depozitlarning foiz stavkasi o'rtasidagi farq hisoblanadi.

T.Bobakulov va U.Abdullaevning xulosasiga ko'ra, bank amaliyotida mutlaqo amalga oshirilmagan yoki muddatida amalga oshirilmagan forvard operatsiyalarining mavjudligi tabiiy holat hisoblanadi. Chunki, forvard shartnomasida ishtirok etuvchi tomonlardan biri shartnoma muddati tugagan paytda to'lovga noqobil bo'lib qolishi mumkin [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda valyutaviy konversion operatsiyalar Respublika valyuta birjasida (RVB) va birjadan tashqari valyuta bozorida amalga oshiriladi. Milliy valyutaning nominal almashuv kursi RVBda, AQSh dollariga bo'lgan talab va taklif asosida shakllanadi. Bunda, buyurtmali savdo tizimi amal qiladi va hozircha faqat AQSh dollari bilan evro valyuta savdosi obyektlari bo'lib turibdi.

O'zbekiston Respublikasida 2017-yilning 5-sentyabridan boshlab milliy valyutani xorijiy valyutalarga konvertirlash muammosining hal bo'lganligi va milliy valyutani xorijiy valyutalarga nisbatan kursini shakllantirishda faqat bozor mexanizmidan foydalanish talabining qo'yilganligi tijorat banklari va ularning mijozlarining valyuta operatsiyalarini rivojlantirishga kuchli turtki berdi.

Shuningdek, jismoniy shaxslarga xorijiy valyutalarni tijorat banklarining valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali erkin sotib olish va sotish imkonining berilganligi valyuta operatsiyalari hajmini oshirishda muhim o'rin tutmoqda.

1-jadval. 2018-2022 yillarda yuridik shaxslarning O'zbekiston Respublikasining valyuta birjasi va birjadan tashqari valyuta bozorida chet el valyutasi xaridi, mln. AQSh dollari [11].

Ko'rsatkichlar	2018-yil.	2019-yil.	2020-yil.	2021-yil.	2021 yilda 2018 yilga nisbatan o'zgarishi
Yuridik shaxslarning valyuta birjasidan xaridi	9 533	10 521	11 706	11 188	17,4 %
Yuridik shaxslarning birjadan tashqari bozordan xaridi	845	3 203	3 655	20 290	24,0 marta

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, respublikamizda yuridik shaxslarning valyuta birjasidan chet el valyutasining xaridi miqdori o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Ammo, ushbu ko'rsatkich 2021-yilda 2020-yilga nisbatan keskin kamaygan. Bu esa, mazkur davrda birjadan tashqari valyuta bozorida yuridik shaxslar tomonidan chet el valyutasini sotib olish jarayonini faollashganligi bilan izohlanadi.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, yuridik shaxslarning birjadan tashqari valyuta bozorida chet el valyutasini xarid qilish miqdori 2018–2021-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, birjadan tashqari valyuta bozorini rivojlanib borayotganligidan dalolat beradi.

2-jadval. Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining valyuta operatsiyalaridan olgan daromadlarining miqdori va darajasi [12].

Ko'rsatkichlar	2018-yil.	2019-yil.	2020-yil.	2021-yil.	2022-yil.
Valyuta operatsiyalaridan olingan daromadlar, mlrd. so'm.	19,7	130,3	228,8	291,5	2780,4
Valyuta operatsiyalaridan olingan daromadlarning foizsiz daromadlar hajmidagi salmog'i, %	2,3	8,1	13,6	11,1	54,4

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2018–2022-yillarda TIF Milliy bankining valyuta operatsiyalaridan olgan daromadlari miqdori o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, Milliy bankning valyuta operatsiyalarini rivojlantirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Milliy bankning foizsiz daromadlari hajmida valyuta operatsiyalaridan olingan daromadlarning salmog'i 2018–2020-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Buning ustiga, mazkur ko'rsatkich 2022-yilda 2018-yilga nisbatan yuqori sur'atda o'sgan.

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalaridan olgan daromadlari miqdorining dinamikasi va darajasi valyuta operatsiyalarining samaradorligini baholash uchun etarli emas. Buning uchun banklarning valyuta operatsiyalaridan ko'rgan zararlari miqdorining bankning foizsiz xarajatlari hajmidagi salmog'ining o'zgarishini ham tahlil qilish zarur bo'ladi.

1-rasm. TIF Milliy bankida valyuta operatsiyalaridan ko'rilgan zararining foizsiz xarajatlar hajmidagi salmog'i, foizda.

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, 2018–2020-yillarda TIF Milliy bankida valyuta operatsiyalaridan ko'rilgan zararlarining foizsiz xarajatlar hajmidagi salmog'i o'sish tendentsiyasiga ega bo'lgan. Buning ustiga, ushbu ko'rsatkich 2022-yilda 2018-yilga nisbatan yuqori darajada o'sgan.

2018–2022-yillarda TIF Milliy banki valyuta operatsiyalarining umumiy hajmida mutlaq asosiy o'rinni spot operatsiyalari egallagan. Bu esa, uning forvard va svop operatsiyalarini rivojlanmaganligidan dalolat beradi.

Shuningdek, TIF Milliy bankida 2017, 2019 va 2021-yillarda forvard va svop operatsiyalari mavjud bo'lmagan. Bu esa, ushbu bankning valyuta operatsiyalarini rivojlantirish nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

Forvard va svop operatsiyalarining mavjud emasligi TIF Milliy bankiga ochiq valyuta pozitsiyalari holatini yaxshilash imkonini bermaydi va uning valyutaviy likvidligiga nisbatan kuchli salbiy ta'sirni yuzaga keltiradi.

Tijorat banklarining korxonalarining tashqi savdo faoliyatiga xizmat ko'rsatish amaliyotida kreditlash xizmati muhim o'rin tutadi.

2-rasm. AJ "Asakabank" kreditlarining umumiy hajmida xorijiy valyutalarda berilgan kreditlarning salmog'i, foizda¹.

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2018–2022-yillarda Asakabank kreditlarining umumiy hajmida xorijiy valyutalarda berilgan kreditlarning salmog'i nisbatan yuqori bo'lgan. Biroq, ushbu ko'rsatkich 2022-yilda 2018-yilga nisbatan sezilarli darajada pasaygan.

¹ Rasmlar muallif tomonidan AJ "Asakabank"ning balans hisoboti ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Tijorat banklarining korxonalarining tashqi savdo faoliyatiga xizmat ko'rsatish amaliyotida hisob-kitob xizmati ham muhim o'rin tutadi. Bunda hujjatlashtirilgan akkreditivlar orqali amalga oshiriladigan to'lovlar muhimdir.

Respublikamiz tijorat banklari tomonidan korxonalarining import to'lovlari bo'yicha ochilgan hujjatlashtirilgan akkreditivlarning umumiy hajmida qoplangan akkreditivlar nisbatan yuqori salmoqni (80 foizdan ortiq) egallaydi. Ushbu akkreditivlarning asosiy kamchiligi shundaki, unda korxonaga tegishli bo'lgan valyuta mablag'larining bir qismi uning xo'jalik aylanmasidan chiqib qoladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida yuridik shaxslarning chet el valyutasini erkin sotib olish va sotish hamda o'z mablag'larini o'zining hohishiga ko'ra erkin tasarruf etish huquqlarini to'liq ta'minlanganligi, milliy valyutaning chet el valyutasiga nisbatan kursini belgilashda bozor mexanizmlarini qo'llashni joriy etilganligi korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Respublikamizda yuridik shaxslarning valyuta birjasidan chet el valyutalarini xarid qilish miqdori 2018–2020-yillarda, birjadan tashqari bozordan chet el valyutalarini xarid qilish miqdori esa, 2018–2022-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan.

2018–2022-yillarda TIF Milliy bankining valyuta operatsiyalaridan olgan daromadlari miqdori, 2018–2020-yillarda foizsiz daromadlar hajmida valyuta operatsiyalaridan olingan daromadlarning salmog'i o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan.

2018–2020-yillarda TIF Milliy bankida valyuta operatsiyalaridan ko'rilgan zararlarning foizsiz xarajatlar hajmidagi salmog'i o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Buning ustiga, ushbu ko'rsatkich 2022-yilda 2018-yilga nisbatan yuqori darajada o'sgan.

2018–2022-yillarda TIF Milliy banki valyuta operatsiyalarining umumiy hajmida mutlaq asosiy o'rinni spot operatsiyalari egallaganligi uning forvard va svop operatsiyalarini rivojlanmaganligidan dalolat beradi.

2018–2022-yillarda Asakabank kreditlarining umumiy hajmida xorijiy valyutalarda berilgan kreditlarning salmog'i nisbatan yuqori bo'lgan. Biroq, ushbu ko'rsatkich 2022-yilda 2018-yilga nisbatan sezilarli darajada pasaygan.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarining korxonalarining tashqi savdo faoliyatiga xizmat ko'rsatish amaliyotini takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. Tijorat banklarining forvard valyuta operatsiyalarini rivojlantirish uchun, birinchidan, milliy valyuta nominal almashuv kursining tebranish yo'lakchasini toraytirish kerak; ikkinchidan, baholovchi valyutadagi depozitlarning foiz stavkalarini barqarorligini ta'minlash lozim; uchinchidan, milliy valyutaning qadrsizlanishi natijasida milliy valyutada berilgan kreditlarning qadrsizlangan qiymatini kompensasiya qilish maqsadida kreditlarning so'ndirish summasini forvard shartnomasi bo'yicha xorijiy valyutaga sotishni yo'lga qo'yish zarur; to'rtinchidan, forvard operatsiyalari bo'yicha baholovchi valyuta bitim valyutasiga nisbatan ustama bilan kotirovka qilinayotgan sharoitda daromad olish usulini qo'llagan holda ushbu operatsiyalarning daromadlilik darajasini oshirish kerak.

Tijorat banklarining forvard operatsiyalarini rivojlantirishda baholovchi valyutadagi, ya'ni so'mdagi depozitlarning foiz stavkalarini barqarorligini ta'minlash muhim o'rin tutadi. Respublikamizda esa, tijorat banklari depozitlarining foiz stavkalarini beqarorligi kuzatilmoqda. Bu esa, banklarda depozit bazaning etarli emasligi, kreditlarning foiz stavkalarini yuqori ekanligi, banklarning xorijiy valyutadagi depozitlariga nisbatan o'rnatilgan majburiy zaxira stavkalarining yuqori ekanligi kabi omillar bilan izohlanadi.

2. Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini moliyalashtirish maqsadida beriladigan kreditlarning hajmini oshirish uchun, birinchidan, doimiy valyuta tushumiga ega bo'lgan korxonalarining import to'lovlari bo'yicha ochilgan hujjatlashtirilgan akkreditivlarni kredit liniyasi ochish yo'li bilan kreditlash ko'lamini kengaytirish kerak; ikkinchidan, xalqaro faktoring va xalqaro forfeytingni respublikamiz korxonalarining tashqi savdo faoliyatini kreditlash amaliyotiga joriy qilish lozim; uchinchidan, tijorat banklarining xorijiy valyutalardagi muddatoli depozitlarini Markaziy bankning majburiy zaxira talabnomalaridan ozod qilish yo'li bilan banklarning valyutaviy likvidlilik darajasini oshirish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tijorat banklarining xorijiy valyutalardagi depozitlariga nisbatan o'rnatilgan majburiy zaxira stavkalarini darajasi yuqoridir (18%). Buning ustiga, majburiy zaxira ajratmalari summasi banklarning "Nostro" vakillik hisobraqamlaridan olib qo'yilib, Markaziy bankning balansida deponent qilinmoqda.

Fikrimizcha, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining xorijiy valyutalar bo'yicha majburiy zaxira talabnomasining bazaviy stavkasini LIBOR ning yillik stavkasidan kelib chiqqan holda belgilash qolgan zaxira stavkalarining ham darajasini pasaytirish imkonini beradi. Buning natijasida, tijorat banklarining xorijiy valyutalarda muddatli depozitlar jalb qilish imkoniyati kengayadi va tashqi savdoni kreditlash uchun berilayotgan kreditlar hajmi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177-сонли Фармони//www.lex.uz.
3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческомбанке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 807.
4. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: ООО “НТО”, 2011. – С. 56-57.
5. Friedman M. and Friedman R. Free to Choose. - Penguin: Middlesex, 1980. – P. 60-61, 76-77.; Friedman M. Essays in Positive Economics. - Chicago: University of Chicago Press, 1953. – P. 177-178.; Volcker P. Fortunes: The World's Money and the Threat to American Leadership. – New York Times, 1992. – 395 p.
6. Эскиндаров М.А., Звонова Е.А. Международные валютные отношения. Учебник. – М.: КНОРУС, 2018. – С. 360.
7. Mendonca H., Tiberto B. P (2017). Effect of Credibility and Exchange Rate Pass-Through on Inflation: An Assessment for Developing Countries. International Review of Economics and Finance, 50. – P.196-244.
8. Шеголева Н.Г., Хабаров В.И. Виды операций своп и технология реализации//Финансы и кредит. – Москва, 2012. – №37. – С. 33-42.
9. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б. 24.
10. Бобакулов Т.И., Абдуллаев У.А. Халқаро валюта-кредит муносабатлари. Дарслик. - Тошкент: Sano-standart, 2014 - Б. 107-108.
11. Ички валюта бозоридида амалга оширилган операциялар. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).
12. Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот. www.nbu.uz (Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

